

De MARIO BERNASCHINA
Profesor de Derecho Constitucional

BASES JURISPRUDENCIALES PARA UNA TEORÍA DE LAS NULIDADES ADMINISTRATIVAS

1. GENERALIDADES

Comúnmente se habla de las nulidades de Derecho público o de las nulidades administrativas, sin que se haya precisado este concepto en relación con la Teoría General del Estado. Por ejemplo, hasta ahora la Excm. Corte Suprema de Chile no ha aplicado la verdadera doctrina en esta materia, apartándose aún del texto claro y terminante de ciertas disposiciones constitucionales; en cambio, la Contraloría General de la República, en dictámenes recientes, ha venido a darle su verdadero alcance.

Para comprender mejor este problema debemos ubicarnos en el punto preciso de la Teoría del Estado, y tratar de llegar a una conclusión definitiva y a un concepto de nulidad propio del Derecho público, distinto de las nulidades de Derecho privado; o sea, en general, de las nulidades a que se refiere el Código Civil.

Creemos que los órganos del Estado tienen una competencia limitada, regulada por el propio ordenamiento jurídico, desde el momento en que sólo las personas pueden querer o manifestar su voluntad en forma libre. Las personas naturales que se desempeñan como titulares o miembros de los órganos estatales no pueden comprometerse libremente, porque sus decisiones no van a crear actos jurídicos personales, sino que van a crear normas estatales, actos jurídicos imputables al órgano mismo y, en definitiva, al Estado.

El ordenamiento jurídico superior —la Constitución— debe fijar la competencia general de los órganos estatales y la acción de los funcionarios debe estar encuadrada dentro de los marcos jurídicos; en otras palabras, sólo pueden realizar aquellos actos para los cuales están expresamente facultados, como lo reconoce el artículo 4º de la Constitución chilena vigente.

Ahora bien, si los órganos estatales exceden su competencia no pueden ligar al Estado; los actos que generen no podrían imputarse al sistema normativo superior. En este evento, se producen dos situaciones distintas: a) los funcionarios titulares que han actua-

do fuera de su órbita legal se hacen responsables de las penas y sanciones que el ordenamiento jurídico establece, y b) el acto del órgano que ha excedido sus atribuciones es nulo, no puede considerarse como un acto estatal, aun cuando ligué al que lo dictó fuera de su competencia, para los efectos de determinar su responsabilidad.

2. NULIDAD RELATIVA Y NULIDAD ABSOLUTA

El Derecho civil reconoce dos clases de nulidad, la absoluta y la relativa. Esta última es la regla general.

El artículo 1.682 del Código Civil dispone: "La nulidad producida por un objeto o causa ilícita, y la nulidad producida por la omisión de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos en consideración a la naturaleza de ellos, y no a la calidad o estado de las personas que los ejecutan o acuerdan, son nulidades absolutas.

"Hay asimismo nulidad absoluta en los actos y contratos de las personas absolutamente incapaces.

"Cualquiera otra especie de vicio produce nulidad relativa y da derecho a la rescisión del acto o contrato".

El efecto principal de la nulidad declarada a firme por los tribunales es el de dar a las partes derecho para ser restituidas al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato nulo; es el llamado efecto retroactivo de las nulidades; o, como la llama Kelsen, es la anulabilidad pro praeterito.

Se considera una vez declarada la nulidad que el acto carecía de valor jurídico desde un comienzo; sin embargo, antes de esa declaración tenía que ser cumplido, pues, como se ha dicho, sólo deja de producir efectos civiles una vez que se ha declarado.

No existen diferencias sustanciales entre los efectos de la nulidad absoluta y la nulidad relativa, pues ellos dicen relación solamente con las causales para invocarla y los plazos en que puede sanearse el vicio.

3. LA NULIDAD ABSOLUTA EN DERECHO PÚBLICO

En general, ambas clases de nulidad producen los mismos efectos una vez declaradas por la autoridad judicial. No obstante, existe una forma especial para declarar la nulidad absoluta.

El artículo 1.683 del Código Civil dice que "la nulidad absoluta puede y debe ser declarada por el juez, aún sin petición de parte, cuando aparece de manifiesto en el acto o contrato; puede alegarse

por todo el que tenga interés en ella, excepto el que ha ejecutado el acto o celebrado el contrato, sabiendo o debiendo saber el vicio que lo invalidaba; puede asimismo pedirse su declaración por el ministerio público en el interés de la moral o de la ley; y no puede sanearse por la ratificación de las partes, ni por un lapso de tiempo que no pase de quince años".

El hecho de que se haya facultado a los jueces para declarar de oficio la nulidad absoluta —sin que lo pidan las partes— ha permitido la aplicación de esta especie de nulidad a las infracciones a las leyes de Derecho público. Por otra parte, el artículo 1.462 del Código Civil prescribe que hay objeto ilícito en todo lo que contraviene el derecho público chileno.

Lógicamente, los actos emanados de un órgano que actúa fuera de su competencia pueden considerarse incluidos en esta causal de nulidad absoluta, en relación con el ya citado artículo 4º de la Constitución de 1925 (Art. 151 de la Constitución de 1833):

La Excma. Corte Suprema, en una sentencia de 15 de diciembre de 1922 (Gaceta de los Tribunales, 1922, segundo semestre, sentencia Nº 81, pág. 379), estimaba que por tratarse "sobre el valor de una concesión de aguas territoriales, o sea, de bienes nacionales de uso público, emanada de una autoridad que ha obrado sin facultades, lo cual importa, en derecho, un acto de nulidad absoluta que no puede producir efectos civiles y que en razón de su naturaleza y por disposición expresa de la ley (Art. 1.683 del Código Civil), puede y debe ser declarada por el juez, aún sin petición de parte, siempre que aparezca de manifiesto en el acto o contrato" (considerando 10).

A su vez, la Contraloría General de la República, en dictamen Nº 23.778, de 27 de junio de 1939, llegó a la conclusión de que toda delegación que las Municipalidades hagan de sus atribuciones, sin autorización expresa del legislador, es nula de nulidad absoluta.

Como vemos, los más altos tribunales del país habían llegado a una misma conclusión al considerar como nulidad absoluta el vicio producido por la infracción del principio de Derecho público de que las autoridades no pueden realizar actos fuera de su competencia expresa.

4. LAS NULIDADES ADMINISTRATIVAS O DE DERECHO PÚBLICO

En el Nº 1 de este trabajo, se adelantó que la nulidad de los actos emanados de los órganos estatales es de carácter especial, que no puede ser considerada en la misma forma que la nulidad civil.

Por ningún motivo las partes podrían ratificar el vicio que invalida un acto y no se sana ni siquiera por el transcurso del tiempo, pues el acto nulo no puede producir efecto alguno como acto jurídico estatal desde el momento en que no puede ser imputable al Estado, como ordenamiento jurídico, porque ha sido dictado fuera de ese ordenamiento con infracción de las normas jurídicas.

Asimismo, no es necesario que ella sea declarada por la autoridad, salvo las excepciones expresas que la ley establece, de manera que antes y después de su declaración, si es que procede y se hace, el acto no puede producir efecto alguno.

Para llegar a esta conclusión se ha tenido en vista el artículo 4º de la Constitución de 1925, ya citado, que dispone:

"Ninguna magistratura, ninguna persona, ni reunión de personas puede atribuirse, ni aún a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido por las leyes. Todo acto en contravención a este artículo es nulo".

Por su parte, el artículo 23 de la misma Constitución dice:

"Toda resolución que acordare el Presidente de la República, la Cámara de Diputados, el Senado o los Tribunales de Justicia, a presencia o requisición de un ejército, de un jefe al frente de la fuerza armada o de alguna reunión del pueblo que, ya sea con armas o sin ellas, desobedeciere a las autoridades, es nula de derecho y no puede producir efecto alguno".

Aún más, el artículo 75 de la Constitución agrega:

"Todas las órdenes del Presidente de la República deberán firmarse por el Ministro del departamento respectivo y no serán obedecidas sin este esencial requisito".

Las frases subrayadas contienen las bases constitucionales para una teoría de las nulidades de Derecho público, pues demuestran claramente que no puede producir efecto el acto que excede la competencia legal o que no cumple con las formalidades constitucionales.

5. LA NULIDAD PROCESAL Y LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES

A pesar de que los tribunales de justicia crean actos estatales y de que sus resoluciones son imputables al Estado mismo, por ser órganos de éste, no cabe aplicar las reglas de las nulidades de Derecho público a las decisiones de los tribunales, porque se opon-

drían al imperio y a la independencia total de que se ha querido revestir a la judicatura por las normas positivas.

En efecto, existen reglas especiales que han dado origen a una nulidad también especial, la llamada nulidad procesal, que impide aplicarle las reglas que hemos deducido de los artículos 4º, 23 y 75 de la Constitución Política.

Por su parte, el Código Orgánico de Tribunales establece una tramitación para la nulidad procesal que la equipara a las nulidades civiles. Distingue entre las reglas de la competencia absoluta—nulidad absoluta— de cuya omisión se puede reclamar en cualquier estado del juicio, y las reglas de la competencia relativa—nulidad relativa— que puede prorrogarse por las partes, ya sea en forma expresa o tácita. Esta prórroga de jurisdicción importa la renuncia del recurso de nulidad y el saneamiento del vicio.

No es posible, por consiguiente, sostener que carecen de valor jurídico los actos realizados por los tribunales de justicia fuera de la esfera de sus atribuciones, desde el momento en que si las partes no alegan el vicio no produce efecto alguno la omisión legal, a pesar de que en estricta doctrina el acto debería carecer de todo valor jurídico.

Ahora, en otro aspecto, en lo que se refiere a los actos del Poder Legislativo—leyes— dictados fuera de la competencia del órgano respectivo, tampoco puede hablarse de nulidad.

Las constituciones han creado un recurso especial, cuyos efectos están determinados por ellas mismas. Es el llamado recurso de inconstitucionalidad o inaplicabilidad de las leyes; el primero produce efectos generales, la ley queda derogada, sin perjuicio de la validez de los actos ejecutados en el tiempo anterior a esta declaración; en virtud del recurso de inaplicabilidad, la ley se declara inaplicable para un juicio determinado y solamente se suspende su vigencia para ese caso particular, tal como lo establece el artículo 86, inciso 2º, de la Constitución de 1925.

6. JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

Ya vimos en el Nº 3 la opinión de nuestro más alto Tribunal de Justicia en sentencia del año 1922, que consideraba como nulidad absoluta la infracción del artículo 151 (actual Art. 4º) de la Constitución de 1833.

Aun cuando no llega a una conclusión que consideremos del todo aceptable, en sentencia más reciente, la Corte Suprema se ha desprendido del criterio civilista que tenía para apreciar y fijar las

características y efectos de la infracción de las leyes de Derecho público.

En sentencia de 24 de septiembre de 1943 (Revista de Derecho y Jurisprudencia, tomo XLI, segunda parte, sección primera, página 228), dijo:

“En materia administrativa la nulidad de un acto declarado ilegal no opera retroactivamente como en el Derecho Civil; en el orden administrativo la declaración de ilegalidad de un acto no acarrea la nulidad de los efectos producidos durante el tiempo anterior a la declaración de ilegalidad, pues durante ese tiempo el acto público administrativo se reputa válido y debe cumplirse como tal dentro del principio de la ejecutoriedad de los actos del poder público”.

Esta sentencia conserva algunos resabios de Derecho privado, pues condiciona la nulidad a la declaración de ilegalidad, que pueden coexistir en ciertos casos, sin que ello sea indispensable dentro del alcance que deba darse a las nulidades administrativas en la verdadera teoría.

Además, restringe los efectos de la nulidad pues sostiene que empiezan a producirse después de la declaración.

7. EVOLUCION DE LA JURISPRUDENCIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Ya conocemos el dictamen Nº 23.778 (ver párrafo Nº 3), en el cual la Contraloría sigue la teoría clásica que equipara las nulidades de Derecho público a la nulidad absoluta del derecho Civil.

En el dictamen Nº 32.829, de 21 de septiembre de 1944 se contienen los mismos errores que en la sentencia analizada en el número anterior, de la Excma. Corte Suprema, del año 1943. Se exige, para que un vicio de nulidad pueda invalidar un acto estatal, que sea reconocida y declarada por los tribunales ordinarios de justicia.

Sin embargo, en dictamen Nº 6.687, de 10 de febrero de 1948, se acepta ya la nulidad de pleno derecho, al negar validez a los actos de una junta calificadora por haber intervenido en sus resoluciones personas no autorizadas por la ley para integrarla.

En dictamen 13.915, de 19 de abril de 1948, se dispone expresamente que la nulidad administrativa opera de pleno derecho. Dice: “El efecto de la ilegalidad de un contrato municipal celebrado con infracción de disposiciones expresas, es la nulidad, que opera por el solo ministerio de la ley, sin que se requiera la decla-

ración de tribunal ni autoridad alguna. La Municipalidad respectiva, por esta razón, no está obligada a cumplir el contrato".

En el dictamen N° 45.915, de 15 de noviembre de 1949, se avanza notablemente por la Contraloría al reconocer la verdadera doctrina, a pesar de que no indica claramente los efectos de las nulidades administrativas. Se sostiene que procede hacer una nueva publicación de un proyecto de ley insertado en el Diario Oficial sin que se hubieran cumplido previamente todos los trámites constitucionales y legales (firma del decreto promulgatorio por el Ministro competente) en atención a que la que se había hecho carecía de todo valor jurídico, y sin perjuicio de que puedan aplicarse las sanciones que la ley impone a los funcionarios culpables.

Por último, en dictamen de 6 de abril de 1950 —N° 11.770— la Contraloría acepta definitivamente la teoría de las nulidades de Derecho público, y dice:

"El acuerdo adoptado por la Corporación en contravención a ese artículo (58 del Estatuto de los Empleados Municipales) es nulo, y no puede producir efecto jurídico alguno, por tratarse de una nulidad de derecho público que no necesita de declaración de autoridad alguna. La nulidad se ha producido en el momento mismo en que se ha aprobado el acuerdo contrario a la ley".

En este dictamen, por primera vez, se plantea y se reconoce claramente la diferencia total y esencial que existe entre las nulidades civiles y las nulidades administrativas.

8. ILEGALIDAD O ANULABILIDAD Y NULIDAD

Relacionando lo que se ha dicho anteriormente podemos distinguir algunas diferencias entre los conceptos de nulidad y anulabilidad o ilegalidad. Tanto una como otra institución importan la existencia de una norma dictada fuera de la competencia de un órgano; o sea, una norma que excede las facultades legales.

Sin embargo, la ilegalidad presupone declaración posterior; la anulabilidad, que es también el nombre que se le da, denota la necesidad de recurrir ante la autoridad para que sea reconocida. En cambio, la nulidad es el efecto de un acto realizado fuera de la competencia estatal, no es necesario solicitar esta declaración, el acto carece de valor jurídico. Una vez declarada la ilegalidad o aceptada la solicitud de anulabilidad el acto también se anula.

El ejemplo típico de ilegalidad o anulabilidad lo constituyen las llamadas nulidades procesales. El acto procesal vale mientras el tribunal no lo anule; si no se reclama del vicio el acto seguirá

produciendo efectos jurídicos, y, en el caso de la llamada nulidad relativa procesal, las partes pueden validar el acto por su ratificación o por renuncia de los recursos pertinentes.

La inconstitucionalidad de las leyes es otro ejemplo especial de anulabilidad. En estricta doctrina, el acto legislativo contrario a la Constitución debería ser nulo y no tener valor alguno; pero, el orden jurídico superior señala a esta infracción un efecto diferente desde el momento en que debe alegarse el vicio ante un tribunal especial fijado por la propia Constitución. En sus efectos tampoco existe una solución única: la ley puede ser derogada por el tribunal revisor o, simplemente, se suspende su aplicación en el juicio en que se alegó la inconstitucionalidad.

En los dos casos indicados más arriba sólo opera la anulabilidad. En cambio, las normas administrativas atacadas de un vicio de nulidad son nulas por regla general; por excepción opera en ellas la anulabilidad, sin que, por su parte, impida negarle todo valor al acto dictado fuera de la competencia de los órganos administrativos.

La Excma. Corte Suprema (sentencia de 15 de diciembre de 1922, Gaceta de los Tribunales 1922, segundo semestre, sentencia N° 81, pág. 379) reconoció expresamente que la nulidad es independiente del recurso de anulabilidad.

La Contraloría General de la República, igualmente, ha aceptado en numerosos dictámenes que la nulidad y la ilegalidad pueden coexistir simultáneamente. El particular perjudicado puede seguir ambos caminos; o sea, puede pedir a la autoridad competente que declare la ilegalidad, o bien, solicita a la Contraloría que se abstenga de aplicar la norma nula y que le desconozca todo valor administrativo. V. gr. en el dictamen N° 17.270 de 2 de junio de 1950, que es el más reciente que contiene esa opinión.

Asimismo, la Contraloría ha procedido rectamente al sostener que un acto cuya anulabilidad no se podía pedir, por haber transcurrido los plazos pertinentes, puede desconocerse por ser acto nulo, sin valor jurídico alguno.

No es posible aceptar que cuando la ley contempla el recurso de ilegalidad, repetimos que éste es el caso excepcional, debe condicionarse la validez del acto a la declaración que pueda hacer la autoridad competente para pronunciarse sobre dicho recurso, por que la ley no ha podido modificar los efectos que señalan los artículos 4º, 23 y 75 de la Constitución Política.

En consecuencia, nulidad y anulabilidad o ilegalidad son instituciones diferentes que pueden hacerse valer simultánea o suce-

sivamente para los actos administrativos. Pero, en los casos especiales en que la Constitución —como contenido del orden superior— prohíbe a las demás autoridades negarse a obedecer una orden bajo el pretexto de que es nula, no cabe aplicar la teoría de las nulidades administrativas; lo mismo, en el caso de que la Constitución prescriba una sanción o efecto distinto para el acto emanado de una autoridad incompetente.

9. CARACTERÍSTICAS DE LAS NULIDADES ADMINISTRATIVAS

Hasta ahora se ha empleado indistintamente la denominación de nulidades de Derecho público y de nulidades administrativas. Pero, cabe hacer un proceso de eliminación de las demás normas jurídicas, de acuerdo con lo que se dijo en los números 5 y 8.

La nulidad de Derecho público es el género; la nulidad administrativa es la especie. Es preferible dar a la teoría esta denominación particular.

Ya hemos visto que las sentencias y otras normas que puedan emanar de los tribunales no pueden ser desobedecidas alegando su nulidad o su carencia de valor, porque el imperio de la justicia y la independencia de que se ha rodeado al poder judicial se oponen a ello. Es preciso, pues, que se ejercite la anulabilidad del acto en el juicio correspondiente por medio del recurso ordinario de ilegalidad o alegándola como excepción.

Igualmente, se ha estudiado la nulidad de los actos legislativos contrarios a la Constitución. Ella no produce otros efectos que los indicados en el inciso 2º del artículo 86 de la Carta Fundamental. La declaración de ilegalidad —inconstitucionalidad o inaplicabilidad— tiene valor sólo para el juicio en que se hizo valer; la norma continúa siendo válida y debe aplicarse por los demás tribunales en todos los demás juicios.

Por eliminación quedan solamente los actos administrativos como susceptibles de ser atacados por la nulidad de Derecho público. Todavía más, para los actos administrativos cabe también el recurso de ilegalidad en los casos expresamente contemplados por la ley.

De lo dicho se infiere claramente que la principal característica de la teoría de las nulidades de Derecho público es su relatividad. No tiene aplicación general, sino que solamente para los actos administrativos; es decir, se convierte, de acuerdo con las normas positivas, en una teoría de las nulidades administrativas, nombre que

también le da la Excma. Corte Suprema en la sentencia ya analizada de 24 de septiembre de 1943, y que será el nombre que deberemos aceptar.

10. LA NULIDAD ADMINISTRATIVA OPERA DE PLENO DERECHO

En el momento mismo en que se ha aprobado el acto o acuerdo contrario a la ley, se produce la nulidad; no es acto estatal.

Por consiguiente, no se necesita pedir su declaración ante autoridad alguna; basta con que el particular afectado o el órgano que deba cumplirlo desconozca sus efectos.

En cambio, en la anulabilidad o ilegalidad, la nulidad debe solicitarse ante la magistratura competente para que la declare.

En este aspecto, es muy interesante destacar la forma cómo ha actuado la Contraloría General de la República en la aplicación de esta teoría. Como todos los órganos administrativos se encuentran bajo su fiscalización jurídica y contable, la Contraloría se limita a comprobar la nulidad; no la declara, y opera prescindiendo del acto nulo.

El principio de la nulidad de pleno derecho tiene, no obstante, un valor meramente doctrinario, pues en el hecho la autoridad administrativa tratará de hacer valer el acto contrario a la ley por medio de la coacción, desde el momento en que tiene a su disposición la fuerza pública que es esencialmente obediente y no puede negarse a cumplir un acto aun cuando su nulidad aparezca de manifiesto.

De este hecho ha querido inferir la doctrina contraria el principio de que las nulidades administrativas no operan de pleno derecho, pero llegan casi a la misma conclusión.

Sostienen que si bien la nulidad necesita ser declarada para que el acto puede dejar de tener efectos jurídicos, esta declaración opera con efecto retroactivo; esto es, se retrotraen los efectos de la declaración al momento en que nació el acto para negarle validez desde un principio, en la misma forma como operan las nulidades de Derecho Civil.

La doctrina del efecto retroactivo sólo puede aplicarse a los casos en que se haga uso del recurso de ilegalidad, cuando la ley lo exige en forma expresa, como una limitación al principio general de las nulidades administrativas.

En realidad, el acto realizado fuera de la competencia del órgano administrativo no ha podido imputarse al órgano, pues sólo puede imputarse al Estado, como acto estatal, el que ha sido reali-

zado de acuerdo con las normas jurídicas, dentro de la competencia expresa de los órganos. Si se ha excedido esta competencia el acto no puede revestir el carácter de acto jurídico administrativo, carece de todo valor, a pesar de que el titular del órgano correspondiente pretenda hacerlo cumplir coactivamente.

La Excm. Corte Suprema, en la sentencia tantas veces citada de 24 de septiembre de 1943, resolvió que la declaración de ilegalidad no acarrea la nulidad de los efectos producidos durante el tiempo anterior a la declaración de ilegalidad, pues durante ese tiempo el acto público administrativo ha debido reputarse como válido.

No cabe en este caso hablar de actos administrativos que se reputan válidos, pues, como ya se ha insistido, sólo los actos imputables a la administración, porque se han dictado en forma regular, son actos jurídicos válidos; los demás, de acuerdo con el artículo 4º de la Constitución de 1925, no tienen valor.

Por otra parte, hay otras normas expresas de nuestra legislación que aceptan la nulidad de pleno derecho, a pesar de que exista el recurso de anulabilidad. Por ejemplo, el Decreto Nº 2.665, de 30 de julio de 1937, de Interior, que aprobó el Reglamento del Estatuto de los Empleados Municipales, dispone en el artículo 84 que "ejecutoriada la resolución judicial que acoja el reclamo de ilegalidad en los casos a que se refiere el inciso 2º del artículo 50 del Estatuto, quedarán nulos el decreto o acuerdo reclamado, según sea el caso, como también los que se hubieren dictado como consecuencia de aquél".

Más adelante, este mismo Reglamento niega la validez presunta de los actos nulos mientras se declara la nulidad, pues autoriza al tesorero comunal para suspender los efectos de un nombramiento que le mereciere observaciones, antes de solicitar el dictamen de la Contraloría General de la República, que es el órgano que debe verificar la existencia de las nulidades administrativas, como poder fiscalizador de los actos del Ejecutivo.

12. LA NULIDAD ADMINISTRATIVA PRODUCE TAMBIEN LA NULIDAD DE LOS ACTOS DERIVADOS DEL ACTO NULO

El acto nulo acarrea asimismo la nulidad de los actos derivados de él. En otras palabras, todos los actos que se hubieren dictado como consecuencia del acto nulo no pueden producir efectos jurídicos.

La Contraloría General de la República ha podido comprobar la nulidad de algunos decretos de destitución o declaración de vacancias de empleados públicos. Como carecen de valor por el vicio que tienen, no han podido tampoco producir la vacancia de los empleos a que se referían; si el cargo se ha proveído para llenar la vacante ilegalmente producida, el nuevo decreto también carece de valor y de esta conclusión se ha deducido generalmente el derecho a ocupar su cargo, con arreglo a determinadas indicaciones. El dictamen Nº 17.270 de 2 de junio de 1950 llega a estas conclusiones.

Esta característica de la nulidad administrativa permite reponer efectivamente las cosas en el estado en que se encontraban antes del primer acto nulo.

El artículo 84 del Reglamento del Estatuto de los Empleados Municipales, analizado en el número anterior, reconoce expresamente este efecto, y su espíritu y alcance se ha hecho aplicable a todos los casos semejantes.

Ahora bien, el hecho de que se produzca la nulidad de los actos administrativos derivados del acto nulo, no significa que los actos de gestión realizados por un funcionario indebidamente nombrado sean también nulos, pues, en ese caso sí que es aplicable la presunción de que los funcionarios estatales han sido legalmente nombrados y que sus actos son válidos; pero, esta presunción tiene valor respecto de los terceros que actúan con la administración, ya que éstos no podrían estar verificando en cada caso si la autoridad con la cual contratan ha sido legalmente constituida.

En consecuencia, sólo los actos referentes a terceras personas tienen valor a pesar de haberse ejecutado por un funcionario incompetente; pero, en ningún caso puede pretenderse validar los actos directos derivados del acto jurídico nulo; es decir, los actos que se refieran a la integración de los órganos estatales.

Documento digitalizado con fines de repositorio
por Claudio Agüero San Juan
aguero.claudio@gmail.com